

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ташланова Нигора Джураевна,

Старший преподаватель ТУИТ Ферганского филиала,
Узбекистан, г.Фергана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7329379>

Аннотация: В данной статье рассматривается главная цель современной техники и технологии - обеспечение высокой эффективности обучения, раскрывается особенность, свойственная современному учебному онлайн-процессу, состоящее в стремлении изучать материал занятия с помощью дистанционных технологий обучения, а также других новых современных технических средств не изолированно, а в многообразии его связей с другими методами обучения, как новая технология и организация современного образовательного процесса.

Ключевые слова: современная техника, технология, образовательный процесс, дистанционное обучение, онлайн-процесс, виртуальный, дистантное образование, дистантное обучение, эффективность, продуктивность.

APPLYING DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION

Abstract: This article discusses the main goal of modern technology, that ensures high learning efficiency, reveals the peculiarity inherent in the modern online learning process, which consists in the desire to study the lesson material using distance learning technologies, as well as other new modern technical means, not in isolation, but in the variety of its connections with other teaching methods, as a new technology and organization of the modern educational process.

Keywords: modern technology, technology, educational process, distance learning, online process, virtual, distant education, distant learning, efficiency, productivity.

ВВЕДЕНИЕ

Главная цель современной техники и технологии - обеспечение высокой эффективности обучения. Круг вопросов, имеющих принципиальное значение для обучения русскому языку в вузах в соответствии с современными требованиями, связан с проблемой соотношения традиционных и нетрадиционных форм занятий. Одним из нетрадиционных занятий является дистанционная форма проведения занятий, в том числе и русского языка как иностранного. Как показывает практика работы в вузе, в современную эпоху всё в большей мере именно интеллектуализации и технологизации учебного труда отдаётся определенное предпочтение онлайн-занятиям.

В настоящее время практика преподавания дисциплины «русский язык» свидетельствует о том, что изучать традиционные разделы вузовского курса по-новому, особенно в дистанционном формате порой бывает более сложно, но эффективно, продуктивно. Особенность, свойственная современному учебному онлайн-процессу, состоит в стремлении изучать материал занятия с помощью дистанционных технологий обучения, а также других новых современных технических средств не изолированно, а в многообразии его связей с другими методами обучения. Вполне привычными стали новые формы обучения, поддерживаемые компьютерной техникой. По мнению Андреева А.А., это обстоятельство ставит новые задачи номинаций в области дистанционных технологий.

Более того, условия новых методов и средств, как бы задают характер и направление данным номинациям[1].

Термин «дистанционное обучение» означает такую организацию учебного процесса, при которой преподаватель разрабатывает учебную программу, главным образом, базирующуюся на самостоятельном обучении студента. Такая дистанционная среда обучения характеризуется тем, что учащаяся молодёжь в основном, а зачастую и совсем отделена от преподавателя в пространстве или во времени, в то же время, студенты и преподаватели имеют возможность осуществлять диалог между собой с помощью средств телекоммуникации в любое обговорённое время, сидя у себя дома или в любом другом месте[2]. Дистанционное обучение позволяет учиться жителям регионов, сельских местностей, где нет иных возможностей для профессиональной подготовки или получения качественного высшего образования, где нет институтов или университетов нужного профиля или преподавателей требуемого уровня квалификации[3]. Такие возможности онлайн формы обучения приветствуются молодёжью, которая также может учиться как очно, так и без отрыва от производства.

Необходимо отметить, что термин «дистанционное взаимодействие» широко используется как в российской и отечественной, так и в зарубежной педагогической литературе. В узком смысле слова, это такое взаимодействие - диалог студента с программой, т.е. обмен текстовыми командами (запросами) и ответами (приглашениями)[4].

Как известно, дистанционное обучение - новая технология и организация современного образовательного процесса, базирующаяся на принципе самостоятельного обучения студента. Среда обучения характеризуется тем, что учащиеся в основном, а часто и совсем, отдалены в пространстве и (или) во времени и имеют возможность в любой момент поддерживать диалог с помощью средств телекоммуникации.

При этом с середины 70-х годов во многих странах стали появляться учебные заведения нового типа, называемые «открытый», «дистанционный» университет; «электронный», «виртуальный» вуз, которые имеют оригинальную организационную структуру, используют своеобразный набор педагогических приемов, экономических механизмов функционирования.

Образовательной системой XXI века является дистанционная форма обучения. Во всём мире сделана ставка на технологию дистанционного обучения, в том числе и онлайн-занятия. Как показал анализ научной литературы, результаты общественного прогресса, ранее сосредоточенные в техносфере сегодня концентрируются в инфосфере, что означает наступление эры компьютеризации и информатизации, переживаемые фазы их развития, которую можно охарактеризовать как телекоммуникационную. Действительно, эта фаза развития межкультурной коммуникации, общения, это фаза трансфера информации и знаний в общество. Понятно, что профессиональные знания стареют очень быстро, поэтому необходимо их постоянное обновление и совершенствование, в чём нам помогает так называемое «открытое образование».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследователь Аитов Н.А. отметил, что «мировое виртуальное пространство, мировая инфраструктура дают сегодня возможность создания открытого образования, систем массового непрерывного обучения и самообучения, всеобщего обмена информацией, независимо от временных и пространственных поясов, что является одним

из преимуществ дистанционного образовательного процесса XXI века – века цифровизации и информационных скоростей[5].

Онлайн-обучение на современном этапе развития общества - самая эффективная система подготовки и непрерывного поддержания высокого квалификационного уровня специалистов, в том числе и будущих кадров.

Сегодня термин «дистанционное обучение» (distance education) еще до конца не устоялся как в русскоязычной, так и в зарубежной педагогической литературе. Встречаются такие варианты как «дистантное образование» (distant education), «дистантное обучение» (distant learning), «обучение на расстоянии», «онлайн-обучение»[6] и др. Зарубежные исследователи отводят особую и значимую роль телекоммуникациям в организации дистанционного обучения, определяют его как телеобучение (teletraining) или компьютерное обучение[7]. Но, наиболее часто в нашей стране употребляется термин «онлайн-обучение».

В научно-педагогической литературе, на научных конференциях и симпозиумах разного масштаба много говорится и пишется о дистанционном обучении вообще и в особенности применительно к русскому языку как иностранному. Однако, важно отметить, что среди специалистов нет единства во мнении о дефиниции термина «дистанционные технологии», каковы его дидактические функции и методические задачи, нет единства по методике предъявления онлайн-обучения в учебном процессе.

Под дистанционным обучением понимаем «образовательную систему на основе компьютерных телекоммуникаций с использованием современных педагогических и информационных технологий. Дистанционное обучение, по мнению Шахмаева Н.М., - это «получение образовательных услуг без посещения высшего учебного заведения с помощью современных информационных технологий и систем телекоммуникации, Интернет»[8].

Современные компьютерные телекоммуникации способны обеспечить непрерывную и высокоскоростную передачу знаний, а также доступ к разнообразной учебной информации гораздо эффективнее, чем традиционные средства обучения. Исследователи подтвердили, что качество и структура учебных онлайн-курсов, равно как и по качеству преподавания при дистанционном обучении, зачастую намного лучше, чем при классических формах обучения.

ОБСУЖДЕНИЕ

Новые электронные технологии, такие как интерактивные диски CD-ROM, электронные доски объявлений, мультимедийный гипертекст, доступные через глобальную сеть Интернет с помощью интерфейсов Mosaic WWW, могут не только обеспечить активное вовлечение учащейся молодёжи в учебный процесс, но и позволяют эффективно управлять этим процессом в отличие от большинства классических учебных сред. Безусловно, по утверждению Андреева А.А., «интеграция звука, движения, образа и медиатекста создает новую необыкновенно богатую по своим возможностям палитру учебной среды, с развитием которой увеличится и степень вовлечения молодёжи в процесс обучения»[9].

Интерактивные возможности, используемых в системе дистанционного обучения (СДО), программ и систем доставки информации, - как отметил Колганов Е.А., - позволяют наладить и даже стимулировать обратную связь, обеспечить диалог, общаться, как говорится, «в живую», видеть собеседника на расстоянии и постоянную поддержку,

которые невозможны в большинстве традиционных систем обучения[10].

По данным зарубежных экспертов к 2021 году минимальным уровнем образования, необходимым для выживания человечества, стало высшее образование. Обучение такой массы очной (дневной), заочной и вечерней форм в дистанционном формате становится реальным и наиболее значимым для всех цивилизованных стран, поэтому не случайно за последние десятилетия численность обучающихся по дистанционным технологиям, в том числе и онлайн-занятиям, растёт неимоверно быстро. Мировая тенденция перехода к дистанционной форме образования прослеживается и в росте числа вузов, ведущих подготовку в онлайн-режиме.

Необходимо отметить, что главная цель развития современного онлайн-обучения во всём мире, в том числе и в нашей стране, по утверждению Моисеева ВМ., - «дать возможность каждому человеку, живущему в любом месте, в любой стране, пройти дистанционный курс обучения в формате «онлайн» любого университета, института, что предполагает переход от концепции физического перемещения учащейся молодёжи из страны в страну к концепции мобильных идей, знаний и обучения в онлайн-режиме с целью распределения знаний посредством обмена образовательными ресурсами»[11].

При более развитых средствах ведения онлайн-диалога (например, при наличии возможности задавать вопросы в произвольной форме, обмениваться мнениями и т.д.) обеспечивается возможность выбора вариантов содержания учебного материала и режима работы. Чем больше существует возможностей управлять программой, тем активнее пользователь участвует в дистант-диалоге, тем выше интерактивность в обучении.

В широком смысле онлайн-взаимодействие предполагает диалог любых субъектов друг с другом с использованием доступных им средств и методов, т.е. одновременно в онлайн-форме могут участвовать до несколько десятков и более слушателей. При этом предполагается активное участие в диалоге обеих сторон - обмен вопросами и ответами, мнениями и суждениями, знаниями и информацией, управление ходом дистанционного диалога, контроль за выполнением принятых решений и т.п.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Дистанционная среда, предназначенная для общения миллионов людей друг с другом, является, - как сказал Шабанов А.Г., - «априори интерактивной полисредой – пространством, площадкой для изучения иностранных языков, в том числе и русскому языку, дистанционно»[12]. Непременно при онлайн-обучении субъектами в дистанционном взаимодействии будут выступать преподаватели и студенты, а средствами осуществления подобного взаимодействия являются онлайн-диалоги в режиме реального времени – онлайн формы, электронная почта, телеконференции и т.д.

Организационно-методические модели онлайн-обучения предполагают также обучение по типу экстерната. Ибо, онлайн-занятие, ориентированное на вузовские требования, предназначалось для студентов, которые по каким-то причинам не могли посещать стационарные учебные заведения. Эта задача сохранилась и поныне наряду со стационарным обучением студентов. Такая форма технологии онлайн-обучения распространилась и на вузы разных стран, в том числе и нашей.

Обучение на базе одного вуза считается целой системой обучения для учащихся, которые обучаются не стационарно (on-campus), а на расстоянии, т.е. дистанционно на основе новых информационных технологий, включая компьютерные телекоммуникации (off-campus). Необходимо отметить, что такие программы разработаны во многих ведущих

университетах мира.

ВЫВОДЫ

Перспективная цель технологии дистанционной программы в форме онлайн-занятий - дать возможность учащейся молодежи, не покидая своего города, района и своего дома, получить образование на базе институтов и университетов.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что онлайн-обучение является основанием для утверждения его широкого применения в практике вузовского обучения.

Считаем, что современные дистанционные образовательные технологии, в частности, онлайн-занятия, открывают реальные перспективы для повышения качества знаний и оперативности образовательного процесса, для решения различных образовательных проблем, связанных с функционированием института образования.

Онлайн образовательные услуги способны удовлетворить потребности в образовании, наращивать человеческий потенциал представителей молодого поколения. Но особую значимость они приобретают для студентов удаленных от вузовских центров населенных пунктов; тех, кто в силу различных обстоятельств не может получить образование по традиционной технологии.

Использованная литература:

1. Андреева А.А. Дидактические основы дистанционного обучения. - М., 1999. - С. 13-14.
2. Андреев А.А. К вопросу об определении понятия «Дистанционное обучение» // Открытое образование, 1998. - № 4.
3. Бараханова П.И. Роль дистанционного обучения в создании образовательного пространства // Информатика и образование, 2000. - № 9. - С.38-39.
4. Левин В.И. Дистанционное обучение? // Дистанционное и виртуальное обучение, 2005. - № 12. - С. 28-31.
5. Аитов Н.А. Высшее техническое образование в условиях НТР. - М.: Высшая школа. - 1983. - 256 с.
6. К вопросу об определении понятия «Дистанционное обучение» // Открытое образование, 1998. - № 4.
7. Наймушин А.И. Введение в дистанционное образование.— Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2000.
8. Шамаева Н.М. Технические средства дистанционного обучения.- М.: Знание, 2000. - 276 с.
9. Моисеева М.В. Теория и практика дистанционного обучения. - М.: Академия, 2004. - 416 с.
10. Колганов Е.А. Подготовка учебных материалов для дистанционного обучения// Концепции и технологии дистанционного обучения: Материалы межвуз. науч.-метод. конф., 14 апреля 1999 г. - Уфа: ВЭГУ, 1999.
11. Моисеев В.М. Теория и практика дистанционного обучения. - М.: Академия, 2004. - 416 с.
12. Шабанов А.Г. Дистанционное обучение в условиях непрерывного образования: проблемы и перспективы развития// Инновации в образовании. - М., 2009. - № 10.
13. Ташланова, Н. Д. (2019). Развитие критического мышления студентов в вузах. *Проблемы современной науки и образования*, (11-2 (144)), 63-64.

14. Tashlanova, N. (2021). The essence of collaborative approach in learning a language. *Scientific progress*, 2(8), 281-286.
15. Tadjibaeva, A., & Tashlanova, N. (2020). The collaborative approach in content and language learning. *Теория и практика современной науки*, (6), 31-34.
16. Tashlanova, N. D. (2019). Development of critical thinking of students in universities. *Problems of modern science and education*, (11-2), 144, 22-28.
17. Qurbonov, N. B., & Tashlanova, N. D. (2021). Derivative opportunities of the Uzbek and English languages in the system of figurative place names. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(2), 400-408.
18. Ташланова, Н. Д. (2019). Использование опорной технологии в обучении русского языка. *Экономика и социум*, (9), 289-292.
19. Ташланова, Н. Д. (2019). Применение различных видов лекций для развития критического мышления студентов в высших учебных заведениях. *Экономика и социум*, (8), 220-224.
20. Ташланова, Н. Д. (2018). Формирование навыков при выполнении самостоятельных работ студентов в высших учебных заведениях. *Мировая наука*, (4), 238-240.
21. Ташланова, Н. Д. (2018). Эффективное использование игровых технологий в процессе обучения. *Форум молодых ученых*, (4), 1419-1421.
22. Ташланова, Н. Д. (2018). Эффективное использование современных компьютерных технологий на уроках иностранных языков. *Экономика и социум*, (11), 907-910.
23. Djuraevna, T. N. (2022). Language Teaching Methodology: Tradition and Modernity. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE*, 3(2), 41-51.
24. Ташланова, Н. Д. (2022). Особенности Методических Приемов Изучения Второго Иностранного Языка. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(9), 1-11.
25. Djuraevna, T. N. (2022). Correlation of Didactics, Linguodidactics and Methods of Teaching Foreign Languages. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 12, 7-16.
26. Kipchakova, Y. (2021). METHODOLOGICAL AND DIDACTIC ASPECTS OF INFORMATION AND INTELLECTUAL CULTURE IN THE EDUCATION OF A DEVELOPED GENERATION. *Экономика и социум*, (6-1), 156-159.
27. Kipchakova, Y. X., & Kodirova, G. A. (2020). INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN MODERN EDUCATION. *Теория и практика современной науки*, (5), 29-31.
28. KIPCHAKOVA, Y., ABDUXAMIDOVA, M., & RAXMONALIYEVA, M. THE IMPACT OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN IMPROVING STUDENT KNOWLEDGE. *СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕСТНИК Учредители: Общество с ограниченной ответственностью "Интернаука"*, 37-38.
29. Қипчақова, Ё., Махмудова, М., & Умарова, З. (2021). МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАР МЕҲНАТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТИ. *Студенческий вестник*, (22-7), 9-10.
30. Қипчақова, Ё., Соибжоновна, Ш., & Абдуқаюмова, С. (2021). МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ. *Студенческий вестник*, (22-7), 11-12.

31. Tadjibaeva, A., & Tashlanova, N. (2020). The collaborative approach in content and language learning. *Теория и практика современной науки*, (6), 31-34.
32. Ergashevna, T. A. (2020). Specific features of the language in the development of culture. *Проблемы современной науки и образования*, (3 (148)), 82-84.
33. Таджибаева, А. Э. (2020). Актуальные проблемы обучения иностранным языкам в вузе. *Проблемы современной науки и образования*, (10 (155)), 42-44.
34. Таджибаева, А. Э. (2020). Actual problems of teaching foreign languages at university. *Проблемы современной науки и образования*, (10), 42-44.
35. Mamatovich, Z. R., & Ergashevna, T. A. (2019). Blended learning in higher education using LMS Moodle. *Образовательный процесс*, (5 (16)), 5-9.
36. Ergashevna, T. A. (2022). The Effective ways, Methods and Techniques for Teaching English. *Central asian journal of literature, philosophy and culture*, 3(2), 32-37.
37. Таджибаева, А. (2022). Развитие профессиональной компетентности у студентов высших учебных заведений. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(2), 37-42.
38. Таджибаева, А. Э. (2022). Таълим самарадорлигини оширишда педагогик-психологик технологиялардан фойдаланиш. *Scientific progress*, 3(1), 313-320.